

PEDAGOGIK JAMOANING KASBIY-MA’NAVIY SOG‘LOM MUHIT SHAROITIDA O‘QUVCHI-YOSHLARNING PSIXOLOGIK BARQARORLIGINI SHAKLLANTIRISH IMKONIYATLARI

Karaboyeva Mahliyo Kodirjonovna
Qori Niyoziy nomidagi TPMI doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21022884>

***Annotatsiya.** Maqolada Ta’lim muassasasida ijobiy ma’naviy-psixologik muhitni yaratish, pedagoglar o’rtasidagi hamkorlik va kasbiy madaniyatning o’quvchilarning emotsional barqarorligi hamda stressga chidamliligiga ta’siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Shuningdek, psixologik barqarorlikni rivojlantirishda pedagogik jamoa faoliyatining samarali mexanizmlari va amaliy yondashuvlari yoritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** pedagogik jamoa, kasbiy-ma’naviy muhit, psixologik barqarorlik, o’quvchi-yoshlar, ijtimoiy-psixologik moslashuv, ta’lim muhiti, stressga chidamlilik, pedagogik hamkorlik, emotsional barqarorlik.*

Jahonda ta’lim tizimi o’quvchi-yoshlarning psixologik barqarorligini ta’minlash masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biriga aylangan. Zamonaviy jamiyatda yuzaga kelayotgan ijtimoiy o’zgarishlar, axborot oqimining tezlashuvi hamda turli stress omillari o’quvchilarning emotsional holati va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta’sir ko’rsatmoqda. Shu jihatdan pedagogik jamoaning kasbiy-ma’naviy sog‘lom muhiti o’quvchi shaxsining psixologik barqarorligini shakllantirishda muhim omil sifatida qaraladi. Pedagoglarning kasbiy madaniyati, o’zaro hamkorligi va ma’naviy qadriyatlari asosida shakllanib, ta’lim jarayonining samaradorligini bevosita bog‘liqdir. Shuningdek, ta’lim muassasasida sog‘lom psixologik muhitni yaratish orqali o’quvchilarda o’ziga ishonch, stressga chidamlilik va ijtimoiy faollikni rivojlantirishga uchun pedagogik jamoaning birgalikdagi faoliyati, tarbiyaviy yondashuvlari hamda ijobiy kommunikativ munosabatlari o’quvchilarning shaxsiy rivojlanishida muhim pedagogik asos hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o’quvchilarning psixologik salomatligi va xavfsiz ta’lim muhitini yaratishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasida “Ta’lim to’g’risida”gi 637-sonli Qonuni, “Bola huquqlarining kafolatlari to’g’risida”gi Qonun hamda “Yoshlarga oid davlat siyosati to’g’risida”gi Qonunda yoshlarning har tomonlama rivojlanishi, ularning ruhiy-ijtimoiy himoyasi va xavfsiz ta’lim muhitini ta’minlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari sifatida belgilangan.

Mazkur normativ-huquqiy hujjatlarni amaliyotga tatbiq etish maqsadida ta’lim muassasalarida psixologik xizmat faoliyati tizimli yo‘lga qo‘yilmoqda, pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish bo‘yicha malaka oshirish kurslari tashkil etilmoqda hamda sog‘lom ma’naviy-psixologik muhitni shakllantirishga qaratilgan davlat dasturlari va kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu o‘rinda ta’kidlash joizki maktab sharoitida o‘qituvchilarning o‘quvchilarni shaxs sifatida hurmat qilishi, ular bilan do‘stona va ishonchli munosabat o‘rnatishi ta’lim jarayonining

samaradorligini oshiruvchi muhim pedagogik omillardan biridir. O‘quvchilarning xato va kamchiliklari ustida ishlash jarayonida o‘qituvchi ularni tanqidiy emas, balki qo‘llab-quvvatlovchi va rag‘batlantiruvchi pozitsiyada bo‘lishi zarur. Bunday yondashuv o‘quvchilarda o‘ziga ishonch, ichki motivatsiya hamda psixologik barqarorlikni shakllantirishga xizmat qiladi. Shu bois, zamonaviy pedagogikada o‘qituvchining empatiya darajasi va psixologik bilimlari uning kasbiy kompetentligining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Shuningdek, O‘zbekiston ta’lim tizimida so‘nggi yillarda o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan SEL (Social and Emotional Learning) metodikasini joriy etish bo‘yicha amaliy ishlar olib borilmoqda. Mazkur yondashuv doirasida o‘quvchilarda o‘zini anglash, emotsiyalarni boshqarish, ijtimoiy mas’uliyat va samarali muloqot ko‘nikmalarini shakllantirishga alohida e’tibor qaratilmoqda. SEL tamoyillarining ta’lim jarayoniga integratsiya qilinishi o‘qituvchilardan nafaqat akademik bilim berish, balki o‘quvchilarning psixologik holatini qo‘llab-quvvatlash va ijobiy sinf muhitini yaratish bo‘yicha yuqori darajadagi pedagogik-psixologik kompetensiyani talab etadi.

Pedagogik psixologiya yo‘nalishida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarda, xususan, K. Rogersning gumanistik yondashuvi va “shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim” konsepsiyasida o‘qituvchining empatiyasi, samimiyligi va qabul qiluvchi munosabati o‘quvchi shaxsining rivojlanishida hal qiluvchi omil ekani ta’kidlanadi. Shuningdek, L. Vygotskiyning ijtimoiy rivojlanish nazariyasida ham ta’lim jarayoni ijtimoiy o‘zaro ta’sir orqali amalga oshishi, o‘qituvchi esa o‘quvchi rivojlanishining “yaqin rivojlanish zonasi”ni qo‘llab-quvvatlovchi shaxs sifatida qaraladi. Bu masala mahalliy olimlar tomonidan ham keng tadqiq etilgan. Jumladan, pedagog olimi Nishonova Zulfiya Tursunovna o‘z tadqiqotlarida o‘quvchi shaxsining rivojlanishida pedagog va o‘quvchi o‘rtasidagi ijobiy psixologik munosabatlarning ahamiyatini asoslab bergan. Shuningdek, Davletshin Mavlon G‘aniyevich yosh davrlari va pedagogik psixologiyaga oid ilmiy ishlarida ta’lim muhitining shaxs kamolotiga ta’siri, o‘quvchilarning emotsional holati hamda pedagogik muloqotning rivojlantiruvchi ahamiyatini yoritgan. Azizxo‘jayeva, Nadejda Nikolaevna esa pedagogik mahorat va pedagogik texnologiyalar bo‘yicha tadqiqotlarida o‘qituvchining kommunikativ kompetensiyasi, pedagogik takt va insonparvarlik tamoyillarini samarali ta’limning muhim sharti sifatida e’tirof etadi.

Pedagogik jamoda kasbiy-manaviy muhitni rivojlantirish orqali o‘quvchi yoshlarni psixologik barqarorligini ta’minlash muayyan ilmiy-pedagogik tamoyillarga tayanish maqsadga muvofiqdir. Bunga quyidagilarni kiritishimiz mumkin.

1. Insonparvarlik (gumanistik) tamoyili. O‘quvchini noyob shaxs sifatida qabul qilish, uning qadr-qimmatini, huquqlari va individual xususiyatlarini hurmat qilishga asoslanadi. Ushbu tamoyil pedagogik jamoada sog‘lom ma‘naviy muhitni shakllantirishning asosiy negizi hisoblanadi.

2. Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv tamoyili. Har bir o‘quvchining psixologik, yosh va individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta‘lim-tarbiya jarayonini tashkil etishni nazarda tutadi. Bu tamoyil o‘quvchilarning psixologik barqarorligini rivojlantirishga xizmat qiladi.

3. Tizimlilik tamoyili. Pedagogik jamoa muhiti, o‘qituvchi shaxsi, o‘quvchi psixologiyasi, oila va ijtimoiy omillarni o‘zaro bog‘liq tizim sifatida o‘rganishni talab etadi.

4. Hamkorlik tamoyili. Pedagog, o‘quvchi, ota-ona va maktab ma‘muriyati o‘rtasidagi samarali hamkorlik psixologik barqarorlikni shakllantirishning muhim sharti ekanligini e‘tirof etadi.

5. Psixologik xavfsizlik tamoyili. Ta‘lim muassasasida o‘quvchilarning fikrini erkin bildira olishi, xatolaridan qo‘rqmasligi va o‘zini himoyalangan his qilishi uchun qulay muhit yaratishni nazarda tutadi.

6. Faollik va subyektlilik tamoyili. O‘quvchini pedagogik ta‘sir obyekti emas, balki ta‘lim jarayonining faol subyekti sifatida qarashga asoslanadi. Bu tamoyil o‘quvchilarning mustaqilligi va mas‘uliyatini rivojlantiradi.

7. Madaniy va ma‘naviy qadriyatlarga tayanish tamoyili. Milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida sog‘lom ma‘naviy muhitni shakllantirish orqali o‘quvchilarda ijobiy xulq-atvor va barqaror dunyoqarashni rivojlantirishni nazarda tutadi.

8. Ilmiylik va obyektivlik tamoyili. Tadqiqot jarayonida pedagogika, psixologiya va sotsiologiya fanlarining ilmiy yutuqlariga tayangan holda xulosalar chiqarishni talab qiladi.

Ushbu tamoyillarning natijasidagi o‘zgarishlar o‘quvchi-yoshlarning nafaqat ta‘lim jarayonidagi faolligini oshiradi, balki ularning kelgusidagi hayotiy faoliyatida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, psixologik barqarorlikka ega bo‘lgan o‘quvchilar turli ijtimoiy bosimlar, nizoli vaziyatlar va salbiy tashqi ta‘sirlarga nisbatan ongli va muvozanatli munosabat bildira oladilar. Ularda muammolarni konstruktiv hal etish, mustaqil qaror qabul qilish hamda o‘z xatti-harakatlari uchun javobgarlikni his etish kabi muhim hayotiy kompetensiyalar shakllanadi. Shu bilan birga, sog‘lom kasbiy-ma‘naviy muhitda tarbiyalangan o‘quvchilarda jamiyat va davlat oldidagi fuqarolik mas‘uliyati, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat,

ijtimoiy hamjihatlik va bag‘rikenlik kabi sifatlar rivojlanadi. Bu esa o‘z navbatida ta‘lim muassasalarida zo‘ravonlik, kamsitish va boshqa salbiy holatlarning oldini olishga, o‘quvchilar o‘rtasida sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni qaror toptirishga hamda barkamol avlodni voyaga yetkazishga xizmat qiladi. Demak, pedagogik jamoaning kasbiy-ma‘naviy sog‘lom muhiti o‘quvchi-yoshlarning psixologik farovonligi va shaxsiy rivojlanishini ta‘minlovchi strategik pedagogik resurs sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa. Olib borilgan ilmiy tahlillar natijalari pedagogik jamoada kasbiy-ma‘naviy sog‘lom muhitni shakllantirish o‘quvchi-yoshlarning psixologik barqarorligini rivojlantirishning muhim pedagogik shartlaridan biri ekanligini ko‘rsatdi. Zamonaviy ta‘lim sharoitida o‘quvchilarning ruhiy salomatligini ta‘minlash, ularni turli stress omillari va salbiy ijtimoiy ta’sirlardan himoya qilish ko‘p jihatdan ta‘lim muassasasidagi ma‘naviy-psixologik muhitning holatiga bog‘liqdir. Pedagoglarning kasbiy madaniyati, empatiyasi, kommunikativ kompetensiyasi va o‘zaro hamkorligi asosida shakllangan sog‘lom muhit o‘quvchilarning emotsional farovonligi hamda shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. ilmiy manbalar, xorijiy va mahalliy olimlarning qarashlari, shuningdek, ta‘lim tizimida joriy etilayotgan zamonaviy yondashuvlar pedagogik jamoa faoliyatining o‘quvchi shaxsini shakllantirishdagi o‘rni beqiyos ekanligini tasdiqladi. Ayniqsa, insonparvarlik, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv, hamkorlik, psixologik xavfsizlik va subyektivlik tamoyillariga asoslangan faoliyat o‘quvchilarda o‘ziga ishonch, ijtimoiy mas’uliyat, emotsional intellekt va stressga chidamlilik kabi muhim sifatning rivojlanishiga xizmat qiladi.

Shuningdek, ta‘lim jarayoniga SEL (Social and Emotional Learning) yondashuvining integratsiya qilinishi o‘quvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish, sog‘lom sinf muhitini yaratish hamda zo‘ravonlik, tajovuzkorlik va nizoli vaziyatlarning oldini olishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Bu esa pedagogik jamoaning nafaqat ta‘lim beruvchi, balki o‘quvchilarning psixologik farovonligini ta‘minlovchi muhim ijtimoiy institut sifatidagi rolini yanada kuchaytiradi. Demak, pedagogik jamoada kasbiy-ma‘naviy sog‘lom muhitni rivojlantirish o‘quvchi-yoshlarning psixologik barqarorligini ta‘minlash, ularning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda barkamol avlodni tarbiyalashning muhim omili hisoblanadi. Shu sababli ta‘lim muassasalarida pedagoglarning psixologik-pedagogik kompetentligini oshirish, sog‘lom ma‘naviy muhit monitoringini yo‘lga qo‘yish, oila-maktab hamkorligini mustahkamlash hamda ijtimoiy-emotsional ta‘lim texnologiyalarini keng joriy etish mazkur yo‘nalishdagi ustuvor vazifalardan biri sifatida qaralishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–637-son, 2020-yil 23-sentabr.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–406-son, 2016-yil 14-sentabr.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni. O‘RQ–139-son, 2008-yil 7-yanvar.
4. Davletshin M.G. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘qituvchi, 2008.
5. Nishonova Z.T. Rivojlanish psixologiyasi va pedagogik psixologiya. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2018.
6. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2006.

7. Vygotsky L.S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
8. Rogers C.R. *Freedom to Learn for the 80s*. – Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company, 1983.
9. Goleman D. *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. – New York: Bantam Books, 1995.
10. CASEL. *What is Social and Emotional Learning? Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)*. – Chicago, 2023.
11. Shodmonov E., Nishonova Z. *Yosh va pedagogik psixologiya*. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.